

ПРОБАЦИЯ ХИЗМАТИДА ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР НАЗОРАТИ

¹Рашидов Шавкат

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
Ўқитувчиси,

²Амиров Бобур Фарход ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
3-ўқув курси 325-гуруҳ курсанти.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7435372>

Мамлакатимизда олиб борилаётган “Янги Ўзбекистон” дастури асосида кенг кўламли ислохотлар ҳамда бунинг натижасида ёшларга берилаётган эътибор ва имкониятларнинг гувоҳи бўлиб турибмиз. З.М. Охунов ва Ш.Х. Қушбоқовлар таъкидлаганидек, Ички ишлар вазирлиги томонидан салмоқли ишлар амалга оширилмоқда¹.

Давлатимиз сиёсатининг асосий мақсади ёшларимизнинг ҳаётда, жамиятда ўз ўрнини топиши, муносиб ҳаёт тарзига эга бўлишлари, давлатимизнинг келажакда янада гуллаб-яшнаши учун муносиб фарзанд бўлиб униб-улғайишлари учун замин яратишда иборатдир². Шундай бўлсада бугунги кунда вояга етмаганлар томонидан содир этилаётган жиноятларнинг тобора ошиб бориши, уларнинг назорати сустиги натижасида бир қатор омиллар вужудга келмоқда. Бу омилларни тартибга солиш мақсадида биз вояга етмаган шахс ҳамда унинг назоратсизлиги нима эканлигини англашимиз лозим.

Вояга етмаган шахс деб, балоғатга етмаган, оилавий ташвишлар ҳали тўла гарданига тушушга улгурмаган, яна ҳам аниқроқ айтганда ўн саккиз ёшга тулмаган шахсдир.

Назоратсиз деганда – ота-она ёки улрнинг ўрнини босувчи шахслар томонидан вояга етмаганни таъминлаш, тарбиялаш ва таълим бериш бўйича ўз вазифаларини бажаришидан бўйин товлаётган ёки лозим даражада бажармаётганлик оқибатида хулқ-атвори назоратсиз қолган вояга етмаган шахс тушунилади³.

Вояга етмаганлар томонидан ижтимоий хавфи катта бўлмаган, унча оғир бўлмаган, оғир ва ўта оғир жиноятлар содир этилса, суд томонидан озодликдан маҳрум қилиш ҳамда озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазо тайинланади. Суд томонидан жазо ижросини таъминлаш мақсадида Пробация⁴ хизматига юборилади. Суд вояга етмаганларнинг ижтимоий келиб чиқиши, оилваий аҳволини ҳамда ёши, хулқ-атвори ва жиноятининг оғирлик даражасини инобатга олган ҳолда қуйидаги

¹ Охунов З., Қушбоқов Ш. ТАЛАБАЛАР ТОМОНИДАН СОДИР ЭТИЛАДИГАН ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРНИ ОЛДИНИ ОЛИШГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР. – 2022.

² Нажимов М.Ш. Вояга етмаганлар жиноятчилиги ва улар жавобгарлигининг ўзига хос хусусиятлари. Бердақ атындағы Қарақалпақ мамлекетлик университетиниң хабаршысы № 1-2. 2013 й. 113 б.

³ Ўзбекистон Республикаси “Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликлар тўғрисида”ги қонунининг 3-моддаси. (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 13.05.22й.).

⁴ Пробация сўзи латинча “probatio”, яъни синон маъносини англатади // <https://ru.wiktionary.org/wiki>. (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 13.05.22й.).

чекловлардан айримларини ўрнатиши мумкин. Булар:

- муайян жойга бормаслик;
- оммавий ва бошқа тадбирлар ўтказишга иштирок этмаслик;
- муайян фаолият билан шуғулланмаслик;
- муайян буюмларга эга бўлмаслик ёки уларни ўзида сақламаслик;
- маҳқумларни назорат қилувчи органнинг розилигисиз яшаш жойини;
- иш ва ўқиш жойини ўзгартирмаслик;
- тегишли маъмурий ҳудуддан ташқарига чиқмаслик;
- муайян шахслар билан алоқа ўрнатмаслик;
- алоқа воситаларидан, шу жумладан Интернетдан фойдаланмаслик ва алкогольли ичимлик истеъмол қилмаслик⁵.

Пробация хизмати ушбу чекловларни назоратини амалга оширишда ҳудудий профилактика инспектори, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, ҳалқ-таълими органлари билан ҳамкорликда уларнинг ота-онаси, уларни ўрнини босувчи шахслар ва қонуний вакиллари билан тарбиявий аҳамиятга эга бўлган ишларни олиб боради. Ёшларни ижтимоий қўллаб қувватлаш мақсадида Давлатимиз раҳбари томонидан ташкил этилган “Ёшлар дафтари” ҳам назорат манбаси десак хато бўлмайди. “Ёшлар дафтари”га рўйхатга олинган ёшларга ижтимоий-иқтисодий кўмак бериш, уларни банд қилиш ва ижтимоий фойдали меҳнатга жалб қилишни ўз олдига мақсад қилиб олган.

Юқоридаги чекловларни бевосита ижросини таъминлаш пробация хизмати зиммасига юклатилади. Суднинг қонуний ҳукми асосида жазони ўташ учун юборилган вояга етмаган шахсни, Пробация хизмати ходимлари томонидан ҳисобга қўйилиб ушбу кундан жазони ижро этиш бошлаб ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясида курсатиб ўтилганидек, Жиноят содир этганликда айбланаётган ҳар бир шахснинг иши судда қонуний тартибда, ошқора кўриб чиқилиб, унинг айби аниқланмагунча у айбдор ҳисобланмайди. Судда айбланаётган шахсга ўзини ҳимоя қилиш учун барча шароитлар таъминлаб берилади⁶.

Вояга етмаган шахс суднинг ҳукми асосида ўрнатилган чекловларга амал қилган ҳолда, шунингдек, ўзининг жазони ўташ билан боғлиқ масалалар бўйича оғзаки ёки ёзма тушунтиришлар бериш учунчақирувга асосан Пробация хизматига келиши шарт.

Пробация хизмати жазони ижра ижросини таъминлашда Ҳамкор ташкилотларни жалб қилган ҳолда, ушбу ташкилотларни жазони ижросини таъминлашга бўлган муносабатини назорат қилиш, уларга таклиф ва тавсиялар бериш. Вояга етмаган шахсларни ҳуқуқий онгини ўзгартириш, ҳалол меҳнатга ижобий муносабатда бўлиш, шунингдек,

⁵ Шодиев А.А., Исмоилов И. ва бошқалар. Жиноят-ижроия ҳуқуқи дарслик. Ички ишлар вазирлиги Академияси. Т. 2021. 115 Б.

⁶ Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси 26-моддаси // <https://lex.uz/uz/docs/35869>. (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 13.05.22й.).

касбга юналтириш, таълим-тарбия соҳаларида ҳамда қонунга эътоатлик ва жамиятга ҳурмат муносабатида шакллантириш борасида биргаликда чора-тадбирлар ишлаб чиқиш ва ҳамкорликда амалий ишларни олиб бориш.

Вояга етмаган шахсни назорат қилишда электрон кузатув воситалари ҳам қулланилиши мумкин.

Бу борада хориж тажрибасига назар ташлайдиган бўлсак, Россия Федерациясида ижтимоий хавфли қилмиш содир этиб, суднинг қонуний ҳукми билан пробацция хизматига юборилган вояга етмаганни назорат қилишда, шунга гувоҳ буламизки, Россия федерацияси қонунчилигида асосий назоратни амалга оширувчи орган Прокуратура бўлиб, бунда прокурор вояга етмаган шахслар устидан назоратни тўғридан-тўғри, бевосита амалга оширилишини ҳамда назоратни амалга оширувчи орган устидан назорат қилишига⁷ амин бўлдик.

Агар жазога ҳукм қилинган вояга етмаган шахс жазони ўташ даврида ўзининг жиноий қилмишларини англаб етган ҳолда тузалиш йўлига қатъий ўтганлиги муносабати билан Пробацция хизмати ходимлари томонидан чеклашларни тўлиқ ёки қисман олиб ташлаш тўғрисида судга тақдимнома киритади. Булардан ташқари назоратдаги вояга етмаган шахс профилактик ҳисобга олинади. Назоратни самарали амалга ошириш мақсадида режа асосида чора-тадбирлар ишлаб чиқилади ҳамда назоратдаги шахсларга мураббийлар бириктирилади.⁸

Бугунги кунда мамлакатимизнинг 2022 йил февраль ойидаги вояга етмаган шахслар жиноятчилигининг Пробацция хизмати статистикасига қарайдиган бўлсак Пробацция хизматларида жазо ўтаётган вояга етмаган шахслар, Тошкент шаҳарда 1 нафар, Фарғона вилоятида 2 нафар ва Сурхондарё вилоятида 1 нафарни ташкил этади⁹

Бу кўрсаткичлар кам миқдорни ташкил қилсада лекин жамиятнинг кўплаб қатламларида вояга етмаганлар жиноятчилигининг “латент”¹⁰лиги ва бу борадаги жиноятчилик ошиб бораётганлиги кўзвтилмоқда.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда назорат остидаги вояга етмаган шахсларни ижтимоий мослашиш борасида амалга оширилган бир қатор ишлар юзасидан 2022 йил февраль ойи ҳисоботида қарар эканмиз, вояга етмаган шахслар тошкент шаҳарда 13 нафар, Сурхондарё вилоятида 31 нафар, Самарқанд вилоятида 28 нафар ва Фарғона вилоятида 120 нафар шахслар устидан амалий ишлар олиб борилган¹¹.

Булардан ташқари профилактик ҳисобда турган вояга етмаганлар билан

⁷ "Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" (УИК РФ) от 08.01.1997 N 1-ФЗ (последняя редакция) \ КонсультантПлюс (consultant.ru) <https://www.zakonrf.info/uik/?ysclid=I8n2326xx617601053>.

⁸ Ўша манба.

⁹ ИИВ қошидаги Жамоат хавфсизлиги департаменти Пробацция хизматининг 2022 йил 3 ойлик ҳисоботидан.

¹⁰ Лотин тилидан таржима қилинганда «латент» (latens, latentis) яширин, кўринмас, ташқи кўринишга эга эмас деган маънони билдиради // <https://en.wiktionary.org/wiki/latens>. (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 13.05.22й.).

¹¹ ИИВ қошидаги Жамоат хавфсизлиги департаменти Пробацция хизматининг 2022 йил 3 ойлик ҳисоботидан.

2021 йилнинг 12 ойи мобойнида амалга оширилган профилактик ишлар тўғрисидаги маълумотга асосланиб айтадиган бўлсак, 12 ой мобойнида вояга етмаган шахсларни ишга жойлаштирилганлари вилоятлараро 13 нафар, ўқишга қайтарилганлари 3290 нафар, қизиқиши бўйича спорт тўғарагига жалб қилинганлари 4678 нафар, қизиқишлари бўйича факултатив тўгаракларга жалб қилинганлар 3390 нафар, қизиқишлари бўйича кичик бизнес шахобчаларига жалб қилинганлар 898 нафар, тарбия ва спорт соғломлаштириш оромгоҳларида дам олдирилганлар 452 нафар, “Баркамол авлод” марказига жойлаштирилганлар 2293 нафар, маҳаллада муҳокама қилинганлар 6477 нафар, таълим муассасаларида муҳокама қилинганлар 5244 нафар, ота она қарамоғида қолганлар учун васий ва хомий тайинланганлар 144 нафар ва соғлом турмуш тарзига қайтганлиги учун профилактик ҳисобидан чиқрилганлар эса 3160 нафарни ташкил қилиб, бу борадаги амалий ишлар ўз натижасини бериб келмоқда¹².

Пробация хизмати ёки ҳудудий профилактика инспектори, фуқароларни ўзини-ўзи бошқариш органлари, халқ-таълими органлари ҳамда ота-она ва уларнинг ўрнини босувчи шахслар назоратидан ташқари, Давлат ҳокимият органлари ва прокуратура органларини ҳам жалб қилишда самарали натижаларга эриша оламиз. Юқоридагилардан келиб чиқиб, олиб бориладиган чора-тадбирлар улуроқ, назоратни ўрнатишда муассаса ва органларнинг зиммасига нафақат назорат балки масулият ҳам юклатилиши керак деб уйлайман. Пробация хизмати ҳамда профилактика инспекторини куну тун назоратни амалга ошира олмаслиги бизга маълум. Бундан ташқари, Фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органларида ходимларини ва умумий ўрта таълим мактаб ўқитувчилари ҳамда психологларни жалб қилган ҳолда ҳафталик режа асосида маънавий-марифий ишларни йўлга қўйиш ва узлуксиз назорат ўрнатишимиз шарт. Бу борада нафақат Давлат органлари балки жамиятимизнинг ҳар бир аъзоси ҳам маъсул ҳисобланади. Чунки вояга етмаган ёш авлод мухтарам Президентимиз таъбирлари билан айтганда “Ёшлар бизнинг бугунимиз ва келажакимиз¹³” эканлигини ҳар биримиз англаб, улкан маъсулиятни ўз зиммамизга олишимиз лозим.

Хулоса қилиб айтганда, пробация хизматини вояга етмаганлар билан ишлаш фаолиятини самарали ташкил этиш мақсадида қуйидаги камчиликларни бартараф қилиш зарур:

биринчидан, Пробация хизмати назоратидаги вояга етмаганларни қайта тарбиялаш учун ҳамкорликни кўзда тутувчи 2020 йил 14 февралдаги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ички ишлар органлари пробация хизмати фаолиятини самарали ташкил этиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” қарори қабул қилинган бўлсада амалда ижроси таъминланмаслик ҳолатлари кўзга ташланмоқда;

¹² ИИВ қошидаги Жамоат хавфсизлиги департаменти Пробация хизматининг 2021 йил ҳисоботидан.

¹³ Yoshlar-bizning-bugunimiz-ertamiz-va-kelazhagimiz // adolat.uz/news/yoshlar-bizning-bugunimiz-ertamiz-va-kelazhagimiz. (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 13.05.22й.).

иккинчидан, Вояга етмаган пробацция назорати остидаги шахсларни назоратида муаммоларга дуч келинмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПФ-27-сон фармони билан пробацция инспекторлари зиммасига профилактик ҳисоб ва маъмурий назоратдагиларнинг шахсини ўрганиш ва уларни ижтимоий мослаштириш ишларида профилактика инспекторларига амалий-услубий кўмаклашиш бўйича қўшимча вазифалар юклатилган. Ушбу қўшимча ишлар пробацция хизмати ходимларининг вояга етмаган ва бошқа назорат остидаги шахслар билан ишлаш уларни назорат қилишда чалғитиши мумкин.

Ушбу муаммо ва камчиликларни бартараф этиш мақсадида қуйидаги таклифларни беришни жоиз топтик:

биринчидан, 2020 йил 14 февралдаги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ички ишлар органлари пробацция хизмати фаолиятини самарали ташкил этиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” қарори қабул қилинган бўлсада амалда ижроси қатий белгиловчи чора-тадбирларни ишлаб чиқиш зарур бу қуйидагиларда намоён бўлади:

1. Пробацция хизматининг вояга етмаган шахслар устидан назоратини амалга оширишда, уларни қайта тарбиялашда бошқа органлар билан ҳамкорлик қилиш фаолиятини ташкил этишни таъсирчан, мажбурловчи кучга эга бўлган ҳужжатлар қабул қилиш ва шу орқали вояга етмаган назорат остидаги шахслари томонидан содир этиладиган жиноятлар суръатини пасайтириш ва жойларда вояга етмаган назорат остидаги шахслар билан боғлиқ бўлган тўпланиб қолган муаммоларни биртараф этиши мумкин;

2. Пробацция хизмати ва бошқа органлар билан шерикликнинг ривожланмаганлиги вояга етмаган назорат остидаги шахсларнинг ижтимоий муаммоларни ҳал этишдаги иштирокини чекламоқда ва оқибатда улар томонидан содир этиладиган жиноятлар камайишини таъминламаяпти. Шу боис Пробацция хизмати назоратидаги вояга етмаганларни ижтимоий-иқтисодий қўллаб қувватлаш учун нодавлат ноижорат ташкилотлари ва тадбиркорлик субъектлари томонидан оталиққа олиш фаолиятини йўлга қўйиш зарур.

иккинчидан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПФ-27-сон фармони билан пробацция инспекторлари зиммасига профилактик ҳисоб ва маъмурий назоратдагиларнинг шахсини ўрганиш ва уларни ижтимоий мослаштириш ишларида профилактика инспекторларига амалий-услубий кўмаклашиш бўйича қўшимча вазифалар юклаш учун пробацция хизмати жойлардаги бўлимларини штат бирлигини ошириш керак. Сабаби

жойлардаги пробацция инспекторларига ўз иш хажмидан кўпроқ назорат остидаги шахслар бириктирилган. Ушбу фармон билан қуйилган вазифани жисмонан амалга оширишни иложи бўлмаётгани кўзга ташланмоқда.

References:

1. Охунов З., Қушбоқов Ш. ТАЛАБАЛАР ТОМОНИДАН СОДИР ЭТИЛАДИГАН ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРНИ ОЛДИНИ ОЛИШГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР. – 2022.
2. Нажимов М.Ш. Вояга етмаганлар жиноятчилиги ва улар жавобгарлигининг ўзига хос хусусиятлари. Бердақ атындағы Қарақалпақ мамлекетлик университетиниң хабаршысы № 1-2. 2013 й. 113 б.
3. Ўзбекистон Республикаси “Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликлар тўғрисида”ги қонунининг 3-моддаси. (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 13.05.22й.).
4. Пробацция сўзи лотинча “probatio”, яъни синов маъносини англатади // <https://ru.wiktionary.org/wiki>. (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 13.05.22й.).
5. Шодиев А.А., Исмоилов И. ва бошқалар. Жиноят-ижроия ҳуқуқи дарслик. Ички ишлар вазирлиги Академияси. Т. 2021. 115 Б.
6. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси 26-моддаси // <https://lex.uz/uz/docs/35869>. (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 13.05.22й.).
7. "Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" (УИК РФ) от 08.01.1997 N 1-ФЗ (последняя редакция) \ КонсультантПлюс (consultant.ru) <https://www.zakonrf.info/uik/?ysclid=l8n2326xx617601053>.
8. ИИБ қошидаги Жамоат хавфсизлиги департаменти Пробацция хизматининг 2022 йил 3 ойлик хисоботидан.
9. Лотин тилидан таржима қилинганда «латент» (latens, latentis) яширин, кўринмас, ташқи кўринишга эга эмас деган маънони билдиради // <https://en.wiktionary.org/wiki/latens>. (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 13.05.22й.).
10. ИИБ қошидаги Жамоат хавфсизлиги департаменти Пробацция хизматининг 2022 йил 3 ойлик хисоботидан.
11. ИИБ қошидаги Жамоат хавфсизлиги департаменти Пробацция хизматининг 2021 йил хисоботидан.
12. Yoshlar-bizning-bugunimiz-ertamiz-va-kelazhagimiz// adolat.uz/news/yoshlar-bizning-bugunimiz-ertamiz-va-kelazhagimiz. (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 13.05.22й.).